

Práctica:

Las mini-terrazas

Descripción de la tecnología

Una mini terraza, conocida también como miniter o terraza individual, es una obra de conservación de suelos y de agua que se recomienda en el cultivo del aguacate durante los primeros años de establecimiento, tanto a nivel de siembras compactas como en asociados con otros cultivos y, sobre todo en aquellos terrenos con pendientes mayores al 10 % o con suelos de origen arcilloso.

¿Cómo hacer una mini-terrazza?

- Confeccionar alrededor de cada árbol sembrado, una terraza en forma circular o semi circular con una pala, azadón o machete.
- Las dimensiones de la terraza son variables, pero por lo general son entre 1-2 metros de diámetro y con una profundidad de aproximadamente 40 cm en la parte de arriba.

Figura 1. Confección de mini-terrazas en etapas iniciales del cultivo.
Fuente: ICA, 2009.

Materiales requeridos

- Pala, azadón o machete.
- Cinta métrica (en caso de requerirse).

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

- Se facilita la aplicación de fertilizantes (orgánicos y/o químicos).
- Se facilitan las posibilidades de implementar riego.
- Se facilita el manejo de malezas.
- Se facilitan las futuras cosechas.
- Se facilitan las reservas de humedad en momentos de escases de lluvia.
- Se facilita el desarrollo radical al disminuir competencia con malezas.

Consideraciones - Recomendaciones

- No se recomienda que sean muy profundas, ya que se generan encharcamientos y esto favorece la generación de hongos de suelo.
- En terrenos muy planos, no se justifica la confección de mini terrazas.
- En casos de excesos de lluvia, hacer desagües para evitar acumulación de agua.
- Los restos de las malezas dejarlos sobre el sitio para formar cobertura vegetal y mejorar el desarrollo de microorganismos y desarrollo radical.

Figura 2. Colocación de rastrojos como cobertura vegetal en la mini terraza.
Fuente: MAG, 2003.

Ficha técnica	
Contacto profesional	Ing. Marvin Garbanzo Solís: mgarbanzo@mag.go.cr
Compilador de la tecnología	Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr
Institución de respaldo	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Referencias bibliográficas	<p>Garbanzo, M. 2011. Manual de Aguacate. Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José, Costa Rica. 34 p.</p> <p>ICA. 2009. Manual Técnico: Cultivo de Aguacate (en línea). Antioquia, Colombia. Consultado 14 feb. 2019. Disponible en https://sioc.minagricultura.gov.co/Aguacate/Documentos/005%20-%20Documentos%20T%C3%A9cnicos/005%20-%20D.T%20-%20Paquete%20Tecnologico%20Aguacate.pdf</p> <p>MAG. 2003. Guía técnica del cultivo de Aguacate (en línea). San Salvador, El Salvador. Consultado 13 feb. 2019. Disponible en https://es.scribd.com/doc/99335199/2003-IICA-Guia-Tecnica-del-Cultivo-de-Aguacate</p> <p>Garbanzo, M. 2015. Curso producción de aguacate de bajura. Contenido Técnico: Establecimiento de plantaciones de aguacate (1, 2015, San José, Costa Rica). San José, Costa Rica. 22 p.</p>